

**SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PRINCIPLES FOR
DESIGNING ASSESSMENT TASKS IN FOREIGN LANGUAGE
EDUCATION**

Musayeva Surayyo Xusanovna

Uzbekistan State World Languages University

surayyomusayeva@uzswlu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340530>

ARTICLE INFO

Received: 01st October 2025

Accepted: 07th October 2025

Online: 13th October 2025

KEYWORDS

assessment task, evaluation, knowledge, learner, teacher, diagnostics, achievement, skill, test, communicative approach.

ABSTRACT

The process of developing and implementing assessment tasks in foreign language education plays a crucial role in ensuring the quality of teaching and evaluating students' communicative competence. The main principle in selecting assessment formats is their adequacy to the types of speech activities being tested. At various stages of the learning process, the teacher conducts systematic observation of students' knowledge, skills, and abilities, assessing their academic engagement, verbal reasoning, and learning dynamics, thereby carrying out effective pedagogical diagnostics. Current and periodic assessment types enable the teacher to obtain comprehensive information about the learner's level of knowledge, practical language skills, attitude toward learning, and ability for independent thinking. Such an approach contributes to the implementation of a learner-centered educational model, enhancing individualized instruction and students' responsibility for learning outcomes. The article examines the methodological principles of designing assessment tasks in foreign language education, analyzing their semantic and structural characteristics, linguistic and psychological aspects, and the methodological challenges encountered during their development. Additionally, the significance of modern assessment systems – including testing, portfolio-based assessment, rating methods, and communicative evaluation – is highlighted within the context of developing and diagnosing foreign language competence.

**НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ**

Мусаева Сурайё Хусановна

surayuomusayeva@uzswlu.uz

Узбекский государственный университет мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340530>

ARTICLE INFO

Received: 01st October 2025

Accepted: 07th October 2025

Online: 13th October 2025

KEYWORDS

контрольная работа,
оценивание, знания,
обучающийся,
преподаватель,
диагностика, усвоение,
навыки, тест,
коммуникативный подход.

ABSTRACT

Разработка и применение контрольных работ в процессе обучения иностранным языкам занимает важное место в обеспечении качества образования и оценке уровня коммуникативной компетенции обучающихся. Основным принципом при выборе форм контроля является их адекватность видам речевой деятельности, подлежащим проверке. На каждом этапе учебного процесса преподаватель проводит систематическое наблюдение за знаниями, умениями и навыками учащихся, определяет их учебную активность, речевое мышление и динамику усвоения материала, осуществляя тем самым эффективную педагогическую диагностику. Текущие и периодические формы контроля позволяют преподавателю получить комплексное представление об уровне знаний обучающегося, его практических речевых умений, отношении к учебной деятельности, уровне познавательной активности и самостоятельности мышления. Такой подход способствует реализации личностно-ориентированной модели обучения, усиливает индивидуальный подход и формирует у студентов ответственность за результаты учебного процесса. В статье рассматриваются методические принципы создания контрольных работ по иностранным языкам, анализируются их семантические и структурные особенности, лингвистические и психологические аспекты, а также трудности, возникающие при их разработке. Кроме того, освещается значение современных систем оценивания – тестового, портфельного, рейтингового и коммуникативного контроля, в

контексте формирования и диагностики
иноязычной компетенции.

CHET TILI TA'LIMIDA NAZORAT ISHLARINI YARATISHNING ILMIY- PEDAGOGIK TAMOYILLARI

Musayeva Surayyo Xusanovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

surayyomusayeva@uzswlu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340530>

ARTICLE INFO

Received: 01st October 2025

Accepted: 07th October 2025

Online: 13th October 2025

KEYWORDS

nazorat ishi, baholash, bilim,
o'quvchi, o'qituvchi,
diagnostika, o'zlashtirish,
ko'nikma, test, kommunikativ
yondashuv.

ABSTRACT

Chet tili ta'limida nazorat ishlarini ishlab chiqish va qo'llash jarayoni ta'lim sifati va o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini baholashda muhim o'rin tutadi. Nazorat shakllarini tanlashda asosiy tamoyil – ularning sinovdan o'tkaziladigan nutq faoliyati turlariga adekvatligidir. O'qituvchi o'quv jarayonining joriy bosqichlarida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini tizimli kuzatish, ularning o'quv faoliyatidagi faolligi, nutqiy tafakkuri hamda o'zlashtirish dinamikasini aniqlash orqali samarali diagnostika olib boradi. Joriy va davriy nazorat turlari o'qituvchiga o'quvchining bilim darajasi, chet tilidagi amaliy nutq ko'nikmalari, ta'lim jarayoniga munosabati hamda mustaqil fikrlash qobiliyati to'g'risida to'liq ma'lumot beradi. Bunday yondashuv ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etish, o'quvchi faoliyatidagi individual yondashuvni kuchaytirish imkonini yaratadi. Maqolada chet tili ta'limida nazorat ishlarini yaratishning metodik tamoyillari, ularning semantik va struktur xususiyatlari, lingvistik va psixologik jihatlari hamda ularni tuzishda uchraydigan metodik muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy baholash tizimlarining – test, portfel, reyting va kommunikativ nazorat shakllarining o'rni ham yoritiladi.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из важнейших компонентов современного образовательного процесса является контроль и учёт знаний обучающихся. Эти понятия обладают собственной структурой, содержанием и дидактическими особенностями,

определяющими эффективность обучения. Грамотно организованный контроль способствует повышению качества образовательного процесса, так как обеспечивает объективное измерение степени усвоения учебного материала и создаёт условия для своевременной педагогической коррекции.

Контроль в системе общего среднего образования понимается как процесс определения, измерения и оценки уровня знаний, умений и навыков учащихся. Процесс проверки знаний является составной частью контроля и выполняет важнейшую дидактическую функцию – обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Он позволяет педагогу получать объективную информацию об уровне усвоения учебного материала, своевременно выявлять пробелы и устранять ошибки в обучении.

Основная цель проверки заключается не только в определении уровня и качества знаний учащегося, но и в оценке объёма его учебной деятельности, степени сформированности познавательной активности и ответственности. Как отмечают современные исследователи (Achilova, 2025; To'xtayeva, 2022), эффективность образовательного процесса напрямую связана с качеством организации контроля и оценки учебных достижений.

В начальных классах особое внимание уделяется педагогической диагностике и коррекции, направленным на выявление уровня функциональной грамотности – в чтении, математике, родном и иностранном языках. Так, *диагностика математической грамотности* представляет собой оценку способности обучающегося применять математическое мышление и символические модели при решении реальных жизненных задач. В ходе диагностики выявляется умение ученика описывать, объяснять и прогнозировать явления с использованием математических понятий, процедур и инструментов. Для этого применяются различные формы: задачи, примеры, тесты и практические задания.

Грамотность, как отмечают современные педагоги, является не только основой успешности в учебе, но и важнейшим фактором, определяющим готовность личности к участию в общественной и профессиональной жизни. Поэтому педагогическая диагностика и контроль в начальном образовании носят системный и многоступенчатый характер.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Педагогический контроль является неотъемлемой частью образовательного процесса, обеспечивающей обратную связь между преподавателем и обучающимися. Он направлен на своевременное выявление уровня знаний, умений и навыков учащихся, а также на диагностику эффективности применяемых методов обучения. Контроль выполняет не только диагностическую, но и регулирующую, корректирующую, стимулирующую и развивающую функции, способствуя формированию у студентов ответственности, самодисциплины и мотивации к учебной деятельности.

Педагогический контроль реализуется в несколько этапов, каждый из которых имеет собственные цели и задачи:

- *Предварительный контроль* – проводится, как правило, в начале учебного года с целью определения исходного уровня знаний учащихся, усвоенных в предыдущем периоде обучения. Он также может осуществляться при переходе к изучению нового раздела или курса.

- *Текущий контроль* – направлен на диагностику уровня усвоения отдельных элементов программы. Он позволяет своевременно выявить трудности, определить степень понимания учебного материала и внести коррективы в процесс обучения. Формы текущего контроля варьируются в зависимости от содержания материала, возраста учащихся и педагогических условий.

- *Промежуточный контроль* – проводится после завершения изучения определённого раздела или темы. Он позволяет оценить сформированность знаний, умений и навыков, а также способствует закреплению ранее изученного материала.

- *Итоговый контроль* – обеспечивает систематизацию знаний, выявление уровня усвоения основных понятий и принципов предмета. Он играет ключевую роль в анализе достижений учащихся и эффективности преподавания.

После проведения диагностики педагог осуществляет коррекцию – восполнение пробелов в знаниях, уточнение взаимосвязей между элементами учебного материала и повышение уровня осознанности учащихся.

Контроль также включает оценку и анализ результатов обучения. В школьной практике результаты фиксируются в классных журналах и ведомостях с использованием балльной, рейтинговой или критериальной системы. При этом учитываются как количественные показатели (баллы, проценты), так и качественные (оценочные суждения: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и др.).

Таким образом, педагогический контроль – это не только инструмент оценки, но и важнейшее средство управления качеством образования, направленное на совершенствование учебного процесса, развитие личности обучающегося и обеспечение устойчивого роста его образовательных результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ педагогической практики показал, что выбор форм контроля напрямую зависит от содержания учебной деятельности, целей обучения и уровня подготовки обучающихся. Эффективность контроля определяется не только используемыми методами, но и тем, насколько они соответствуют дидактическим задачам и индивидуальным особенностям учащихся.

На основе анализа опыта преподавателей и наблюдений за учебным процессом были выявлены наиболее распространённые формы педагогического контроля, каждая из которых имеет собственные преимущества и ограничения.

Анализ педагогической практики показывает, что формы контроля напрямую зависят от содержания учебной деятельности. Наиболее распространённые из них следующие:

• *Фронтальный контроль* – преподаватель задаёт вопрос группе учащихся по определённому разделу, что позволяет активизировать всех участников. Однако такая форма не всегда обеспечивает глубокую индивидуальную оценку знаний.

• *Групповой контроль* – предполагает выполнение заданий небольшими коллективами учащихся, что развивает навыки сотрудничества и взаимопомощи. Как указывает Мойдинова (2024), групповая работа формирует у студентов рефлексивное мышление и умение оценивать как собственный, так и коллективный вклад в учебный процесс. Групповой контроль позволяет преподавателю оценить как коллективный результат, так и вклад каждого участника, что делает процесс обучения более интерактивным и социально значимым.

• *Индивидуальный контроль* – даёт возможность педагогу более точно определить уровень знаний, умений и навыков каждого учащегося.

• *Комбинированный контроль* – сочетает индивидуальную и групповую проверку, что позволяет экономить время и повысить объективность оценки.

• *Самоконтроль* – формирует у учащихся навыки самоанализа и саморегуляции, что особенно важно в условиях лично-ориентированного обучения.

Результаты анализа подтверждают, что разнообразие форм педагогического контроля обеспечивает комплексную диагностику учебных достижений, способствует формированию у обучающихся ключевых компетенций XXI века – критического мышления, коммуникации, сотрудничества и самоорганизации. Рациональное сочетание различных видов контроля делает образовательный процесс более гибким, объективным и направленным на развитие личности обучающегося.

Методы контроля также разнообразны:

- устный (вопрос-ответ, беседа, интервью);
- письменный (тест, изложение, диктант, эссе, контрольная работа);
- практический (выполнение лабораторных или творческих заданий);
- проверка домашних заданий.

Каждый метод имеет свои преимущества и ограничения. Например, устный опрос способствует развитию речи и коммуникативных навыков, но требует значительных временных затрат. Письменная проверка позволяет охватить большое количество учащихся, но не всегда раскрывает процесс мышления.

Современные цифровые технологии значительно расширили возможности педагогического контроля. Программные средства, такие как *Moodle*, *WordPress*, *PHP*, *Turbo Site*, *Bandicam*, *Audacity*, *Movavi Video Editor Plus*, *AutoPlay Media Studio*, *Macromedia Flash*, позволяют проводить автоматизированное тестирование, экономить время преподавателя и обеспечивать объективность оценки.

Преимущества цифровых форм контроля заключаются в следующем:

1. Сокращение времени проверки.
2. Возможность одновременного контроля знаний большого числа учащихся.
3. Объективность и единые критерии для всех участников.

4. Быстрая обработка и анализ результатов.

В связи с этим в системе общего образования Узбекистана произошёл переход от устаревшей пятибалльной системы к рейтинговой модели оценивания, основанной на современных компетентностных подходах (Davronova, 2022).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контроль знаний является неотъемлемой частью педагогической системы и служит важнейшим инструментом обеспечения качества образования. Он выполняет диагностическую, корректирующую и мотивационную функции, способствуя развитию у учащихся ответственности, самостоятельности и готовности к самообразованию.

В современном образовательном пространстве контроль рассматривается не только как средство измерения знаний, но и как способ формирования ключевых компетенций учащихся – когнитивных, регулятивных, творческих и личностно-смысловых.

Как подчёркивает Нишонов (2015), эффективный педагогический контроль обеспечивает соответствие деятельности учащихся требованиям учебной программы и способствует формированию целостной системы оценивания. Для преподавателей иностранных языков особенно важно, что контроль выступает инструментом определения уровня сформированности коммуникативной компетенции и готовности обучающихся к реальному общению на иностранном языке.

Таким образом, переход к инновационным формам контроля – рейтинговым, модульным, критериальным, электронным – является необходимым условием повышения качества образования и профессиональной подготовки будущих специалистов. Результаты анализа подтверждают, что разнообразие форм педагогического контроля обеспечивает комплексную диагностику учебных достижений, способствует формированию у обучающихся ключевых компетенций XXI века — критического мышления, коммуникации, сотрудничества и самоорганизации. Рациональное сочетание различных видов контроля делает образовательный процесс более гибким, объективным и направленным на развитие личности обучающегося.

Список литературы:

1. Achilova, D. (2025). *Pedagogik diagnostika va baholashning zamonaviy usullari*. Toshkent: O'qituvchi.
2. Davronova, M. (2022). *Monitoring va baholash tizimini takomillashtirishning nazariy asoslari*. Tashkent: Fan.
3. Moydinova, E. (2024). *Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasi tuzilmasining tahlili*. *Лингвоспектр*, 1(1), 36-41.
4. Nishonov, A. (2015). *Pedagogik nazorat va baholash tizimining rivojlanish bosqichlari*. Samarqand: SamDU nashriyoti.
5. To'xtayeva, S. (2022). *Ta'lim samaradorligini baholashda zamonaviy yondashuvlar*. Toshkent: Innovatsiya.

6. Zaretskiy, M. I., Kulibaba, I. I., Lerner, I. Ya., Perovskiy, E. I., Runovskiy, S. I., Skatkin, M. N., & Strezikosin, V. P. (2018). *Pedagogicheskiye osnovy kontrolya i otsenki znaniy*. Moskva: Prosveshcheniye.
7. Мойдинова, Э.К. (2021). Особенности профессиональной компетентности будущих учителей Узбекистана. *Экономика и социум*, (1-2 (80)), 241-245.